

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. VICTORIA Y.ROJAS

Associate Professor 3

Leyte Normal University

rojasvictoria1973@gmail.com

"SUGAT SA PUSO"

Aking pagmamahal sa iyo ay parang isang sumpa
Dahil walang kasimpait at puro lamang pagluha
Bato na yatang puso bakit tila handang magdusa
Kung ito naman ay sa'yo siyang magpapaligaya.

Kagustuhan at kapritso mo'y laging kong sinusunod
Kahit ito ay katumbas pa ng aking pagkalunod
Subalit bakit di sapat kahit ako'y manikluhod
Damdaming nadurog sa pighati labis na nalunod.

Kaypait ng pag-ibig ipinalasap mo sa akin
Pagmamahalang binuo bakit nais mong wasakin
Inalagaa't minahal nagawang baliwalain
Pinakamasakit sa lahat sa iba nahumaling!

Naisin ko man giliw sa iyo ay magpakalayo
Upang matapos na itong labis na pagkasiphayo
Hindi kakayanin at ikamamatay nitong puso
Kaligayahan ko na ang lumuha dahil sa iyo!

Kung tila wala na yatang pag-asa at katapusan
Labis na pagpapasakit na aking nararanasan
Sadyang ganito yata ang buhay sa aking paanan
Tatanggapin para sa iyo kung ito'y kapalaran.

